

ISOJON SULTON IJODIDA TABIAT VA HAYOT TASVIRI
“OYDINBULOQ” HIKOYASI MISOLIDA

Maxsutbaeva Nigora

nigoramaxsutbaeva@gmail.com

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti o'zbek tili va
adabiyoti ta'lim yo'nalishi 2-“A” guruh talabasi

Bekchanova Sayyora Bazarbaevna

NukusDPI O'zbek adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, Filologiya
fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11452406>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

simvolizm, ekspressionizm, motiv, rotsional

va emotsional birlik.

ABSTRACT

Mazkur maqolada Isojon Sulton ijodidagi o'ziga xos badiiy tafakkur qarashlari o'z aksini topgan. Jumladan, unda simvolizm, ekspressionizm tasvirlarining badiiy mohiyati aks etgan. Jonli tabiat voqealigining, odamzotning xatti-harakatlarining hissiyotlarini jonsiz tasvir vositalari orqali berilganligini jahon adabiyotida ko'plab marta o'qiganmiz ana shu uslub tasciri ham Isojon Sulton badiiyatida o'z aksini topgan.

O'zbek adabiyoti bu buyuk bir dengizdirki, uning tagida qimmatbaho marjonlar bisyor. Albatta, har bir marjonning o'ziga xos xususiyati mavjud. Shu o'rinda, zamonaviy adabiyotimizning ilg'or peshqadamlaridan biri deya e'tirof etilayotgan ijodkorlardan biri Isojon Sultondir. Uning asarlarini o'qir ekanmiz, unda asosiy g'oya bu davr muammolaridir. Shu jihatdan, uni realistik oqim vakili deb atashamiz xato bo'lmaydi. Jumladan, “Bilga Xoqon”, “Alisher Navoiy” kabi romonlari, “Men, Onam va O'rta Yer dengizi”, “Suvdogi kosa”, “Samoviy bog' ” kabi bir qator hikoyalari mavjud. Har bir ijodkor o'z asarlarida ma'lum bir simvollar hamda ramziylikka yog'rilgan obrazlardan keng foydalanadi. Isojon Sulton ham o'zining “Oydinbuloq” hikoyasida bu unisurni to'laqonli ifoda etgan.

Asar syujetida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlar judayam ko'p. Xususan, asar kompozitsiyasini tashkil etishda ijodkor peyzaj uslubidan mahurat bilan foydalangan: “...qari bujur tol barglari shitirlab turgan Oydinbuloq yonidan o'tdim...O'sha -o'sha bujur tol shoxchalarida hanuz chug'urlashayotir. Oydinbuloq hanuz miltirayotir. Buloq ko'zchasiga bitta yaproq tushib qolibdi, girdobidan chiqib ketolmay, chirillab aylanayotir”¹. Bu keltirilgan jumlar asarning oxirigacha ustunlik qiladi. Negaki, asarning davomiylik syutlari aynan ushbu jumlar borib taqaladi. Ijodkor hayot falsafasini shu qadar aks etganki, butun bir asar voqealigini shu ikki jumlagacha sig'dirib bergan. Motivlarning ham o'rinli qo'llanishi asarning estetik jozibadorligini yanada ochib bergan. Jumladan, og'zaki va yozma adabiyot namunalimizda ham qadimdan qo'llanib kelingan “tol” motivi haqida to'xtaladigan bo'lsak,

o'zbek mifologiyasi va folklorida bu obrazning qanday ma'no va mazmun aks ettirganligini bilmay turib butun bir asarning mohiyatini anglashning imkoni yo'qdir. Ko'pchilik joylarda bu darxtning bargi, yog'och novdalaridan irim-sirim, marosim va urf-odatlarda qo'llanadilar. Bundan tashqari mozarlarda, tarixiy obidalar va qadamjoylarda, ayniqsa, buloq bo'ylarida o'sishini bilamiz. Mana shu joyda ham ijodkorning yuksak tafakkur sohibi ekanligiga tan bermay ilojimiz yo'q. Chunki bu yerda buloq va tol asarning mazmunin yoritishda asosiy obraz sanalgan. Ijodkorning Farg'ona vohasida tug'ulganligidan kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak, u yerda dehqonning qo'li yengil bo'lsin deb ketmon dastasini tol yog'ochidan yasashadi. Negaki, tol darxti boshqa darxtlarga nisbatan tez ko'karadi va joy tanlamaydi. Shuning uchun ham bu hosildorlik ma'nosini tashiydi. Lekin, asarda tol badiiy tasvir hosildorlik ma'nosida qo'llanmagan. Xalq qo'shiqlarida bo'lgani kabi:

Olaylar deganda, ovolaylar,

Yo'qligin er yigitning qo'lin boylar

Armon bilan olganing bo'lsa yaxshi,

Tol chiviqday buralib oting boylar.²

“Oqar suv”, “soy”, “buloq”ning inson hayotiga ko'ra tashbeh sifatida qo'llanishini hisobga olsak, bu yerda tol obrazi yorni tasvirlab keladi. Isojon Sulton ushbu joyda aynan xalq ijodiga murojaat qilgani va u bilan terandan tanish bo'lganligini anglash qiyin emas.

“Ekspressionizm (lot. Yexrgeku-ifodalash, izhor qilish) bu – badiiy adaabiyotda ijodkorning uzundanuzoq va hissiyotli monologlarini ifodalash yo'li bilan yoritiladi”. Aynan bu yo'nalishning qiirralarini ko'radigan bo'lsak muallif asar voqealigini o'z tilidan bayon etib asarda ortiqcha obrazlarga tayanmagan. Asarda kichik kichik detallar bu vazifani bajargan. Toldan keyin ro'molning tasvirlanishi poetic tasvirda bu qizning boshqa suymagan kishiga majburan uzatilib yuborilganini ikki yoshning muhabbati xo'rlanganligini bildiradi.

Ro'molingni boshingga o'ray qolding,

Boshi tuban ketadi ketgan tolning,

Oyday, kunday betingga yara qolib,

Bormikan xosiyati qo'ygaan xoling.^{2/2}

Badiiy ijodda qiz bolaning boshiga ro'mol tortishi uning fothali ekanligini bildiradi. Shu sababli ham xalqimizda biror kishining uyiga qizini so'rab bormasdan oldin “Falonchining qizining boshi bo'shmi?” deb so'rashadilar. Masalan: barchaga tanish xalq dostonlarimizdan biri bo'lgan “Alpomish” dostonida ham Surxayil kampirning Barchinga sovchi bo'lib borgan paytida uning tilidan aytilgan jummalarga e'tibor qaratsak:

Qozonda qaynagan shirboz qo'shmidi,

Shu qizingning agar boshi bo'shmidi?

Boshi bo'shmi deyin, sendan so'rayin,

Kelin qilib boshiga ro'mol o'rayin.³

Shu jumladan, badiiy obraz asarda hissiy va aqliy birliklarni o'zida mujassam etganligi haqida gap yuritadigan bo'lsak, bunda adabiyotshunos olim D. Quronov ta'kidlaganidek: emotsional va ratsional birliklarning o'rni kattadir. Badiiy obrazdagi ratsional birlik shuki, u dunyoni bilishdir va u orqali ijodkor o'zini qiynagan muammolarni badiiy aks ettira olishidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Isojon Sultonning ushbu asarida ifodalangan tasviriy ifodalar kundalik hayotimizda uchrab turadigan voqeliklar bilan aloqadordir. Shunga ko'ra, Isojon

Sulton asarlarida onomastic birliklar, tasavvufiy tasvirlarning bosh qahramonga oid bo'lgan chizgilarda ifodalanishi esa asarning ta'sirlilik darajasini oshirgan. "Oydinbuloq" hikoyasining noan'anaviy voqeliklar asosiga qurilishi esa kitobxonda tasavvurning shakllanishida katta yordam beradi. Bu esa Isajon Sulton asarlarining kitobxon shaxsiyatiga nisbatan fikrlar qobiliyatini shakllantirishga va atrof-muhitda bo'layotgan voqea-hodisalarga nisbatan shaxsiy munosabat shakllarining paydo bo'lishida katta rol o'ynaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. [Isajon Sulton. Oydinbuloq. Audiohikoya | Xurshid Davron kutubxonasi \(kh-davron.uz\)](#)
2. <https://yoshlikjurnali.uz/tadqiqot/boshimdagi-oramol-tort-guli-bor/>
3. "Alpomish" dostoni. "Fan" nashriyoti davlat korxonasi Toshkent-2018.

